

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

УДК 373.3.015.3:364-787.522*1клас

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14764891>

Адаптація першокласників до закладу загальної середньої освіти в умовах воєнного

Голубенко Тетяна Олександрівна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної освіти та соціальної роботи Факультету соціології та соціальної політики УДУ імені Михайла Драгоманова, (Україна), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3042-888X>

Прийнято: 06.01.2025 | Опубліковано: 19.01.2025

Анотація. Проблема адаптації дітей до навчання в школі завжди залишалася однією з ключових серед педагогів, психологів та соціальних працівників. В умовах сучасних викликів, зокрема воєнного стану, питання адаптації набуло особливої актуальності, оскільки діти стикаються з підвищеним рівнем стресу, тривоги та порушенням відчуття безпеки. Такі обставини значно ускладнюють процес адаптації до навчання, впливають на здатність дітей концентруватися на освітньому процесі, встановлювати стосунки з однолітками та формувати позитивне ставлення до школи. У статті досліджено специфіку адаптації першокласників до закладу загальної середньої освіти в умовах воєнного стану. Проаналізовано вплив воєнного стану на психологічний, емоційний та соціальний аспекти адаптації першокласників до навчання в школі. Виокремлено критерії, показники та рівні адаптації, які дозволяють оцінити ступінь успішності цього процесу. Здійснено дослідження рівня адаптації першокласників, виявлено ключові труднощі, з якими стикаються діти, та обґрунтовано ефективні методи, засоби й прийоми, що сприяють подоланню цих труднощів. Особливу увагу приділено ролі співпраці

між педагогами, батьками та психологами у створенні комфортного освітнього середовища для дітей. Наголошено на важливості системного підходу до організації адаптаційного процесу, що включає діагностичну, корекційну та підтримувальну роботу. У статті обґрунтовано, що регулярна комунікація між усіма учасниками освітнього процесу сприяє не лише зменшенню емоційного напруження, а й формуванню довірливих взаємин, які є базою для подолання стресових факторів. У статті також акцентується увага на використанні інноваційних технологій, інтерактивних вправ, ігрових методик та релаксаційних практик, які сприяють зниженню рівня стресу, емоційній стабільності та соціально-педагогічній адаптації першокласників у складних умовах. Ефективним прийомом у процесі успішного проходження адаптації першокласників до навчання в школі є бесіди, дискусії, розв'язування проблемних ситуацій, інтерактивні методи навчання тощо. Бесіди допомагають дітям розвивати мовленнєві здібності, вчать їх чітко висловлювати свої думки та почуття. Діти стають більш впевненими в собі, що сприяє їхньому успішному спілкуванню з однолітками та вчителями. Розв'язання проблемних ситуацій допомагає дітям навчитися знаходити вихід з труднощів, розробляти стратегії та приймати рішення. З урахуванням воєнних дій, особливу увагу слід приділяти емоційній підтримці дітей та створенню безпечного та комфортного середовища, яке допоможе знизити рівень стресу та сприяти адаптації до нових умов. Результати дослідження можуть бути використані педагогами, психологами та соціальними працівниками для розробки корекційних та адаптаційних програм, спрямованих на забезпечення успішного старту дітей у шкільному житті навіть у складних обставинах.

Ключові слова: адаптація, першокласники, дезадаптація, адаптаційний період, воєнний стан.

Adaptation of first-graders to general secondary education in the conditions of war

Tetiana Holubenko

associate professor, candidate of Pedagogical Sciences Faculty of Sociology and Social Policy Department of Social Education and Social Work Ukrainian State University, 01601, Kyiv, str. Pirogov, 9, Ukraine, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3042-888X>

***Abstract.** The problem of children's adaptation to school education has always been one of the key issues among educators, psychologists, and social workers. In the context of modern challenges, particularly the state of war, the issue of adaptation has gained special relevance as children face increased levels of stress, anxiety, and a disrupted sense of security. These circumstances significantly complicate the adaptation process, affecting children's ability to concentrate on the educational process, build relationships with peers, and develop a positive attitude toward school. The article explores the specifics of first-grade students' adaptation to general secondary education institutions under wartime conditions. The impact of the state of war on the psychological, emotional, and social aspects of first-graders' adaptation to school education is analyzed. Criteria, indicators, and levels of adaptation are identified, allowing for the assessment of the success of this process. A study on the level of first-graders' adaptation was conducted, identifying the key difficulties faced by children and substantiating effective methods, tools, and techniques to help overcome these challenges. Special attention is paid to the role of cooperation among teachers, parents, and psychologists in creating a comfortable educational environment for children. The importance of a systematic approach to organizing the adaptation process is emphasized, which includes diagnostic, corrective, and supportive work. The article argues that regular communication among all participants in the educational process not only reduces emotional tension but also*

fosters the development of trusting relationships, which form the foundation for overcoming stress factors. The article also highlights the use of innovative technologies, interactive exercises, game-based methods, and relaxation practices that contribute to reducing stress levels, emotional stability, and the social-pedagogical adaptation of first-graders in challenging conditions. Conversations, discussions, solving problem situations, interactive learning methods, etc. are an effective technique in the process of successful adaptation of first-graders to studying at school. Conversations help children develop speaking skills, teach them to clearly express their thoughts and feelings. Children become more self-confident, which contributes to their successful communication with peers and teachers. Solving problem situations helps children learn to find ways out of difficulties, develop strategies and make decisions. Taking into account the military operations, special attention should be paid to the emotional support of children and the creation of a safe and comfortable environment that will help reduce the level of stress and facilitate adaptation to new conditions. The research results can be utilized by educators, psychologists, and social workers to develop corrective and adaptive programs aimed at ensuring a successful start for children in school life, even under difficult circumstances.

Key words: *adaptation, first graders, maladaptation, adaptation period, martial law.*

Постановка проблеми. Початок шкільного навчання – один з найскладніших та найвідповідальніших моментів в житті дітей як в соціально-психологічному, так і у фізіологічному плані. Він пов’язаний із зміною умов життя і діяльності, з новим типом стосунків з вчителем та однолітками, новими обов’язками, з набуттям нового соціального статусу, новими контактами і відносинами, обов’язками та вимогами. Від того, як дитина адаптується до нової соціально-педагогічної ситуації розвитку, залежить успішність її навчальної діяльності, збереження її фізичного і психічного здоров’я. Проблема соціально-педагогічної адаптації першокласників до закладу загальної середньої освіти в

умовах воєнного стану має особливу актуальність у зв'язку з повітряними тривогами, перебуванням в надзвичайних умовах, в чужій країні та онлайн-навчанні. Усе це, беззаперечно накладає свій відбиток на процес адаптації дітей до умов навчання в школі та потребує детального вивчення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема адаптації першокласників до навчання в школі завжди перебувала в центрі уваги педагогів, психологів та соціологів. Аналіз літератури показав, що проблема розглядається в працях цілої низки науковців: С. Андрійчук [1], Аханова А. [2], С. Бойко [14], М. Булачок [5], О. Грибанова [7], С. Лаврова [12], які розглядають сутність процесу адаптації дітей до навчання в школі, особливості легкого її перебігу, причини дезадаптації тощо. Незважаючи на те, що проблема адаптації дітей до навчання в школі досліджується науковцями протягом багатьох десятиліть, вона і сьогодні є однією з актуальних і складних соціально-педагогічних проблем, адже не в повній мірі розкрито основні чинники та умови успішної адаптації першокласників до закладу загальної середньої освіти в умовах воєнного стану.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на те, що проблема адаптації дітей до навчання в школі досліджується науковцями протягом багатьох десятиліть, вона і сьогодні є однією з актуальних і складних соціально-педагогічних проблем, адже не в повній мірі розкрито основні чинники та умови успішної адаптації першокласників до закладу загальної середньої освіти в умовах воєнного стану.

Проблема соціально-педагогічної адаптації першокласників до закладу загальної середньої освіти в умовах воєнного стану має особливу актуальність у зв'язку з повітряними тривогами, перебуванням в надзвичайних умовах, в чужій країні та онлайн-навчанні. Усе це, беззаперечно накладає свій відбиток на процес адаптації дітей до умов навчання в школі та потребує детального вивчення.

Створення сприятливих умов для адаптації прискорює не лише пристосованість першокласників до школи, але й запобігає виникненню феномену шкільної дезадаптації, який краще попередити, ніж корегувати. Варто

відзначити, що Концепція Нової української школи побудована на засадах педагогіки партнерства та передбачає врахування вікових й індивідуальних особливостей дитини, підтримку її психічного, інтелектуального, творчого потенціалу, позитивне ставлення та повагу до її особистості, а саме ці складові є основою у психолого-педагогічному супроводі процесу адаптації першокласників, попередженні їх шкільної дезадаптації.

Метою статті є дослідити ефективність соціально-педагогічної адаптації першокласників в умовах воєнного стану.

Методи дослідження: аналіз та узагальнення наукової літератури з проблеми адаптації першокласників; проєктивні методики (ігри для визначення адаптації першокласників до школи за інтелектуальним критерієм, анкета для визначення мотивації школяра до навчання в школі (за Н. Лускановою), тест «Два будиночки» для визначення соціального критерію адаптації першокласників); теоретичне узагальнення (для формулювання авторських висновків).

Виклад основного матеріалу дослідження. Шкільна адаптація – це процес, у якому дитина адаптується до вимог школи та умов навчання, які для неї є новими і нещодавно незвичними порівняно з умовами закладу дошкільної освіти або дому. Цей період включає в себе адаптацію до нового навчального середовища, взаємодію з однокласниками, вчителями та зміну типу діяльності з ігрової на навчальну [12, с. 22]. Шкільна адаптація також охоплює фізіологічні та психологічні аспекти, а також соціальні аспекти, пов'язані з взаємодією дитини з шкільним оточенням. Від сприятливості протікання цього процесу залежить не тільки успішність навчальної діяльності, а й комфортність перебування в школі, здоров'я дитини, її позитивне ставлення до оточення.

Діти з високим рівнем адаптації до навчання в школі відносно швидко стають членами колективу, знаходять нових друзів у класі, у них майже завжди гарний настрій, вони доброзичливі, сумлінно і без видимої напруги виконують усі завдання педагога, гарно орієнтуються в приміщенні школи. Типовими

зовнішніми проявами дезадаптації першокласників є зниження інтересу до навчання та відраза до відвідування школи, погіршення успішності, повільний темп навчання, неорганізованість, неуважність, повільність чи гіперактивність, невпевненість, конфліктність тощо [2, с. 16].

Теоретичний огляд проблеми адаптації першокласників до навчання в школі в умовах воєнного стану зумовив необхідність проведення експериментального дослідження щодо визначення ефективності цього процесу в сучасній початковій школі.

Аналіз наукових джерел дозволив виокремити критерії, показники та рівні адаптації першокласників до закладу загальної середньої освіти в умовах воєнного стану. Основними критеріями та показниками є:

– інтелектуальний (сформованість когнітивних навичок, мислення, пізнавальних здібностей, сформованість математичних знань, основ грамоти, сформованість мисленнєвих операцій: класифікація, порівняння, узагальнення тощо);

– емоційно-мотиваційний (бажання вчитися та відвідувати школу, пізнавальний інтерес до навчальної діяльності, емоційні розповіді про школу, виконання уроків та завдань із задоволенням);

– соціальний (гармонійні стосунки з однолітками, дорослими та відчуття взаємної підтримки, вміння працювати в колективі, вміння вирішувати конфліктні ситуації) [11, с. 4].

Відповідно до критеріїв та їх показників можна виділити три рівні адаптації першокласників до навчання в школі:

Високий рівень – першокласник позитивно ставиться до школи, її правил та вимог. Навчальний матеріал засвоює легко. Глибоко й повно опановує програмний матеріал, розв'язує ускладнені завдання, чемний, уважно вислуховує вказівки й пояснення вчителя. Легко знаходить спільну мову з однолітками та вчителями. Успішно справляється із завданнями, демонструє інтерес до навчання. Дитина спокійна, зібрана та уважна [4, с. 78].

Середній рівень – першокласник позитивно ставиться до школи, проте трапляються періодичні коливання настрою, іноді виникають страхи та тривожність. Розуміє навчальний матеріал, коли вчитель пояснює його досить детально й наочно. Має друзів, але не завжди легко вступає в контакт з новими людьми. Можуть виникати конфлікти, які дитина здатна вирішувати. Інтерес до навчання є, але не завжди стійкий [4, с. 79].

Низький рівень – першокласник негативно або байдуже ставиться до школи. Часто скаржиться на нездоров'я, погане самопочуття, в нього переважає пригнічений настрій. Високий рівень тривожності, страх перед школою, часті зміни настрою, іноді агресія або замкнутість. Труднощі в спілкуванні з однолітками та вчителями, можливі конфлікти, дитина часто відчуває себе самотньою. Матеріал засвоює фрагментарно. Відчуває значні труднощі у виконанні завдань, швидко втрачає інтерес до навчання, потребує постійної підтримки та допомоги. До уроків готується нерегулярно, потребує контролю, систематичних нагадувань і спонукань [4, с. 79].

У дослідженні взяло участь 28 першокласників.

При проведенні дослідження було вибрано такі методики: ігрові методики для визначення адаптації першокласників до школи за інтелектуальним критерієм; анкета для визначення мотивації школяра до навчання в школі (за Н. Лускановою); тест «Два будиночки» для визначення соціального критерію адаптації першокласників.

Ігрові методики дослідження інтелектуальної адаптації першокласників до навчання в школі містили у собі завдання на знаходження спільних ознак групи предметів, знаходження спільного та відмінностей, вираження думок та рівня зв'язного мовлення, навичок читання та знань з математики. Ці методики були спрямовані на оцінку таких аспектів інтелектуальної діяльності, як здатність до класифікації, аналізу та синтезу інформації, мовленнєві навички, здатність до концентрації уваги та логічного мислення.

Виконання дітьми запропонованих ігрових завдань дозволило визначити рівні адаптації першокласників до навчання в школі за інтелектуальним критерієм: високий, середній, низький. Результати занесено до таблиці 1:

Таблиця 1

Рівні адаптації першокласників до навчання в школі за інтелектуальним критерієм

<i>Рівні</i>	<i>Кількість дітей</i>	<i>Кількість дітей у %</i>
Високий рівень	6	21%
Середній рівень	10	36%
Низький рівень	12	43%

Джерело: власна розробка авторів

Як бачимо із таблиці, у першокласників переважає здебільшого середній та низький рівні адаптації за інтелектуальним критерієм. Лише 21% першокласників демонструють високий рівень адаптації за інтелектуальним критерієм, що свідчить про те, що лише незначна частина першокласників добре адаптувалася до навчання, маючи високий рівень інтелектуальних навичок, необхідних для успішного навчання в школі. 36% першокласників мають середній рівень адаптації і мають задовільні інтелектуальні навички, але вони потребують додаткової підтримки та розвитку для досягнення кращих результатів. Майже половина першокласників (43%) відчуває значні труднощі з адаптацією до шкільного навчання, їм необхідна суттєва допомога для розвитку необхідних інтелектуальних навичок.

Анкета для визначення мотивації школяра до навчання в школі (за Н. Лускановою) впроваджувалася для визначення рівня мотивації та ставлення дітей до різних аспектів шкільного життя, таких як навчальний процес, взаємини з вчителями та однокласниками, а також загальне враження від перебування в школі. Результати занесено до таблиці 2:

Таблиця 2

Рівні адаптації першокласників до навчання в школі за мотиваційним критерієм

<i>Рівні</i>	<i>Кількість дітей</i>	<i>Кількість дітей у %</i>
Високий рівень	8	29%
Середній рівень	14	50%
Низький рівень	6	21%

Джерело: власна розробка авторів

Як бачимо із таблиці 2, у першокласників переважає здебільшого середній та високий рівні адаптації за мотиваційним критерієм. Половина учнів (14, 50%) має достатній рівень мотивації для навчання, вони відвідують школу з певним інтересом, але можуть потребувати додаткового заохочення для досягнення вищого рівня мотивації. 6 учнів (21%), які проявили низький рівень адаптації за мотиваційним критерієм відчують значні труднощі з мотивацією до навчання. Вони проявляють негативне ставлення до школи, не проявляють інтересу до навчання та потребують особливої уваги з боку педагогів і батьків для підвищення їхньої мотивації. 29% першокласників (8) мають високі показники адаптації за мотиваційним критерієм, вони добре мотивовані до навчання, з радістю відвідують школу, активно беруть участь у навчальному процесі та отримують задоволення від шкільного життя.

Останньою методикою дослідження був тест «Два будиночки», метою якого було виявити вміння дітей взаємодіяти з однолітками, спілкуватися з ними, тобто, виявити соціальні уподобання дитини, її взаємини з однолітками та наявність симпатій або антипатій у дитячому колективі.

Крім того, для виявлення рівня адаптації першокласників до навчання в школі за соціальним критерієм відбувалося спостереження за ними під час уроків та поза ними. У процесі спостереження метою було: виявити, як першокласники встановлюють контакти з однолітками та педагогами, визначити наявність друзів та ступінь інтеграції в колективі, спостерігати за конфліктами та

способами їх розв'язання, оцінити рівень тривожності, стресу, радості або задоволення дітей під час перебування в школі, оцінити, як першокласники ставляться до навчання, чи виявляють інтерес до уроків, спостерігати за увагою, активністю та старанністю на уроках, спостерігати за поведінкою під час перерв та уроків.

На основі тесту «Два будиночки» та спостереження за першокласниками було виявлено три рівні адаптації дітей до навчання в школі за соціальним критерієм (табл. 3):

Таблиця 3

Рівні адаптації першокласників до навчання в школі за соціальним критерієм на констатувальному етапі дослідження

<i>Рівні</i>	<i>Кількість дітей</i>	<i>Кількість дітей у %</i>
Високий рівень	5	18%
Середній рівень	13	46%
Низький рівень	10	36%

Джерело: власна розробка авторів

Як бачимо із таблиці, у першокласників переважає здебільшого середній та низький рівні адаптації за соціальним критерієм. Лише 18% учнів добре адаптувалася до соціальних аспектів шкільного життя. Вони комфортно почуваються в колективі, легко встановлюють контакти з однолітками і вчителями та активно беруть участь у шкільних заходах. Вони впевнені у собі, не бояться висловлювати свою думку і легко знаходять спільну мову з іншими дітьми. Вони вміють співпрацювати, обмінюватися ідеями та підтримувати дружні стосунки. Майже половина першокласників (46%) адаптувалася до соціальних аспектів шкільного життя на задовільному рівні. Вони мають деякі труднощі у встановленні контактів або інтеграції в колектив, але в цілому вони справляються з соціальними викликами. Вони ще не повністю інтегрувалися у класний колектив, але роблять кроки у цьому напрямку, демонструючи прогрес

у соціальній адаптації. Більше третини першокласників (36%) відчували значні труднощі з соціальною адаптацією. Вони мали проблеми з інтеграцією в колектив, взаємодією з однолітками та вчителями, часто почувалися ізольованими або відчувають соціальний дискомфорт. Відчуваючи соціальний дискомфорт, діти проявляли негативну поведінку як засіб привернення уваги або захисту від несприятливих ситуацій.

Результати усіх методик для діагностики рівнів адаптації за трьома критеріями (інтелектуальний, мотиваційний, соціальний) першокласників було проаналізовано та систематизовано у загальну таблицю, де визначено рівень адаптації досліджуваних дітей (табл. 4):

Таблиця 4

Рівні адаптації першокласників до навчання в школі за усіма критеріями

<i>Рівні</i>	<i>Кількість дітей</i>	<i>Кількість дітей у %</i>
Високий рівень	6	21%
Середній рівень	12	43%
Низький рівень	10	36%

Джерело: власна розробка авторів

Результати проведених діагностичних методик дозволив констатувати, що у першокласників переважає середній та низький рівні адаптації за усіма критеріями. 6 першокласників (21%) мали високий рівень, 12 першокласників (43%) показали середній рівень адаптації, 10 дітей (36%) мали низькі показники адаптації за усіма критеріями.

Такі результати свідчать про те, що в сучасній початковій школі, в умовах воєнних дій, недостатньо уваги приділяється проблемі адаптаційного періоду першокласників. На нашу думку, ефективність соціально-педагогічної адаптації першокласників до навчання в школі в умовах воєнних дій передбачає: зниження рівня стресу у дітей, сприяння емоційної стабільності та забезпечення ефективного засвоєння знань у нових реаліях.

Ефективними та дієвими методами та прийомами є ранкові зустрічі, ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, рольові, імітаційні, комп'ютерні,

психосоціальні та інші види ігор), арттерапія, обговорення змісту літературних творів та різних життєвих ситуацій, бесіди (індивідуальні, групові), обговорення ілюстрацій, сюжетних картин, інноваційні технології навчання (інтерактивні методи навчання, виготовлення лепбуків, проєктів, впровадження леґо-технологій тощо), інтеґративний підхід до навчання, використання наочності, додаткових предметів (блоки Дьонеша, танграми, рахувальні палички тощо), групові форми роботи, заняття на свіжому повітрі, спостереження, впровадження інформаційно-комунікативних технологій.

Ранкові зустрічі допомагають першокласникам зблизитися зі своїми однолітками, навчитися співпрацювати, утримуватися від критики інших, поважати інших як особистостей, розвивають навички спілкування, створюють позитивний настрій, вчать працювати в колективі тощо.

Чільне місце в успішній адаптації дітей займають рухливі ігри, в процесі яких розвиваються духовні та фізичні сили дитини, її увага, пам'ять, уява, дисциплінованість, спритність. Для полегшення адаптації, для розвитку таких рис характеру, як комунікативність, відповідальність, чесність, вміння співпрацювати з іншими дітьми, доцільно проводити психосоціальні ігри.

Серед основних методів та прийомів, які сприяють успішній адаптації першокласників є групова робота, у процесі якої діти навчаються аналізувати інформацію, розподіляти обов'язки та планувати власну діяльність, самостійно виконувати різноманітні завдання, аргументовано висловлювати та відстоювати власну точку зору, приймати точку зору іншої дитини, тощо.

Ефективним прийомом у процесі успішного проходження адаптації першокласників до навчання в школі є бесіди, дискусії, розв'язування проблемних ситуацій, інтерактивні методи навчання тощо. Бесіди допомагають дітям розвивати мовленнєві здібності, вчать їх чітко висловлювати свої думки та почуття. Діти стають більш впевненими в собі, що сприяє їхньому успішному спілкуванню з однолітками та вчителями. Розв'язання проблемних ситуацій

допомагає дітям навчитися знаходити вихід з труднощів, розробляти стратегії та приймати рішення [15, с. 471].

Різні методи арт-терапії: музикотерапія, ізотерапія, кольоротерапія, фототерапія, танцювальна терапія також є ефективними у соціально-педагогічній адаптації дітей до навчання в школі. Ці методи сприяють розвитку емоційної, когнітивної та соціальної сфер, допомагаючи дітям легше інтегруватися у нове шкільне середовище.

Сучасним ефективним прийомом у допомозі проходження адаптації першокласників є використання інформаційно-комунікаційних технологій. Зокрема, впровадження в освітній процес інтерактивних вправ та ігор на платформах <https://learningapps.org/>, <https://kahoot.com/news/>, <https://quizlet.com/login?redir=https://quizlet.com/latest>, [Vchy.com.ua](https://vchy.com.ua). Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі дозволяє зробити навчання для першокласників більш цікавим, інтерактивним і адаптивним до їхніх потреб.

Щоб допомогти першокласникам успішно пройти адаптаційний період в умовах війни слід створювати сприятливу емоційну атмосферу: вчитель має бути спокійним, доброзичливим та терплячим; важливо створити в класі атмосферу взаємодопомоги та підтримки; заохочувати дітей до спілкування та спільних ігор; використовувати ігрові методи навчання; проводити бесіди з дітьми про їхні почуття та переживання

У процесі адаптації першокласників до навчання в школі під час війни важливо знижувати рівень стресу у дітей: проводити релаксаційні вправи та арт-терапію, заохочувати дітей до фізичної активності, використовувати дихальні вправи, навчати дітей методів саморегуляції, створити в класі куточок спокою.

Висновки. Адаптація першокласників до школи є складним багатогранним процесом, який охоплює інтелектуальні, емоційно-мотиваційні та соціальні аспекти. Результати дослідження показують, що більшість дітей мають середній або низький рівень адаптації за всіма критеріями, що вимагає додаткової

підтримки з боку педагогів. Серед основних труднощів, які виникають у дітей з низьким рівнем адаптації, є висока тривожність, відсутність мотивації до навчання, проблеми з інтеграцією в колектив, а також недостатній розвиток інтелектуальних навичок, необхідних для успішного навчання. Для успішної адаптації важливими є такі методи роботи, як групова діяльність, інтерактивні ігри, психосоціальні вправи, використання творчих підходів (лепбуки, леґо-технології), що сприяє розвитку комунікативних навичок та позитивної соціальної взаємодії дітей. З урахуванням воєнних дій, особливу увагу слід приділяти емоційній підтримці дітей та створенню безпечного та комфортного середовища, яке допоможе знизити рівень стресу та сприяти адаптації до нових умов.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Андрійчук С. В. (2014). *Наступність у профілактиці соціальної дезадаптації дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку (від теорії до практики): навч.-метод. посібник*. Чернівці: Чернівецький національний університет.
2. Аханова А. (2018). *Успішна адаптація першокласників до умов навчання у початковій школі*. Педагогічний часопис Волині.
3. Блінова О. Є. (2019). *Соціально-психологічна адаптація дітей із родин вимушених переселенців. Теоретичні і прикладні проблеми психології* : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Сєверодонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля.
4. Бондаренко В. (2022). *Проблеми соціальної адаптації молодших школярів в умовах воєнного стану*. Теорія, методика і практика навчання.
5. Булачок М. А. (2021). *Адаптація учнів до навчання в освітньому середовищі НУШ*. Актуальні проблеми безпеки життєдіяльності.
6. Вікторенко І. Л. (2017). *Інноваційні технології навчання молодших школярів у контексті реформи початкової освіти*. Молодий вчений.

7. Грибанова О. К. (2017). *Готовність дитини до навчання у школі. Наука і освіта.*
8. Гудименко Ю. В. (2019). *Особливості адаптації першокласників до навчання в умовах Нової української школи. Молодий вчений.*
9. Дзюбенко О. А. (2018). *Особливості адаптації першокласників до навчальної діяльності в умовах впровадження концепції Нової української школи. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Психологія.*
10. Ізотова Є. Г., Торопова Е. М. (2020). *Адаптація молодших школярів до навчання в школі. Досвід і перспективи реалізації державних освітніх стандартів в сучасній школі: збірник наукових статей науково-практичної конференції.* Львів.
11. Колесова Г. (2015). *Діагностика адаптації першокласників.* Психолог.
12. Лаврова С. М. (2023). *Психологічна адаптація до навчання в умовах воєнного стану.* Запоріжжя : ЗНУ.
13. Лист МОН України «Про організацію освітнього процесу в умовах військових дій» від 06.03.2022 № 1/3371-22. URL: <https://imzo.gov.ua/dokumenty/nakazi-monukrayini/>.
14. Пророк Н. В., Бойко С. Т., Гнатюк О. В. (2023). *Психологічне діагностування проявів адаптаційних розладів у суб'єктів освітнього простору в умовах воєнного стану і післявоєнного відновлення країни : практичний посібник.* Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України.
15. Фроленкова, Н. О. , Купіна, І. О. (2022). *Адаптація дітей дошкільного та молодшого шкільного віку до навчання в умовах воєнного стану. Перспективи та інновації науки.*